

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING O'QISH DARSLIGINI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM KLASTERIDAN FOYDALANISH

Nisanbayeva Akmaral

Nizomiy nomidagi TDPU professori

Muminova Aynur

Nizomiy nomidagi TDPU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362025>

Annotatsiya:

Mazkur maqolaning asosiy mazmunini boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'qish darsligini shakllantirishda ta'lim klasteridan foydalanish bo'yicha o'rganilgan nazariy va ilmiy-amaliy ma'lumotlar asosida shaxsga yo'naltirilgan ta'limdan foydalanish hamda foydalanishdan ko'zlanadigan maqsadlar haqidagi fikr-mulohazalar boyitadi.

Аннотация:

Основное содержание статьи обогащено размышлениями об использовании лично-ориентированного образования и целях его использования, основанными на изученных теоретических и научно-практических данных по использованию образовательных кластеров при формировании учебников для учителей начальной школы.

Annotation:

The main content of this article is enriched by reflections on the use of person-centered education and the goals of its use, based on the theoretical and scientific-practical data studied on the use of educational clusters in the formation of primary school teachers' textbooks.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining "o'qish darsligini shakllantirish" to'g'ri o'qish, me'yorida o'qish, ongli va ifodali o'qish ko'nikmalarini egallashini, o'qilgan matn mazmunini tushunishini, yozuvchi qo'llagan so'z va iboralardan foydalangan holda matnni qayta tiklay olishini, matnda tasvirlangan voqealarga o'z munosabatini bildirishni, muqaddam o'qiganlariga tayanib turli vaziyatlarda ish ko'rishni nazarda tutadi. Mazkur ko'nikmalar egallangach, matn tahlili bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazish ta'limiy va tarbiyaviy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

Matn ustida ishlashda o'rganilayotgan mavzuga oid biror muammoni qo'yish va bu muammoni hal qilishga yo'naltirilgan zamonaviy metod, usul, shakl va vositalardan foydalanish o'quvchilarni ta'limiy muammo ichiga chuqurroq olib kirish imkonini beradi.

Agar XX asrning 2-yarmida boshlang'ich sinflarning ona tili o'qitish metodikasida badiiy asarga estetik jihatdan yondashib san'at asari sifatida

o'rganish g'oyasi ilgari surilgan bo'lsa, psixologik izlanishlar kichik yoshdagi o'quvchilarning potensial qobiliyati adabiyot dunyosini tanishtirishga boshqacha yondashish kerakligi yuzasidan qizg'in bahs-munozaralar bo'lib o'tdi. Jumladan, taniqli rus olimasi N.N.Svetlovskaya o'quvchining mustaqil o'qish ko'nikmalarini shakllantirish g'oyasini ilgari surgan bo'lsa, Ye.A.Adamovich, M.S.Vasileva, V.G.Goretskiy, M.I.Omorokov, T.G.Ramzaeva va boshqalar badiiy asarning shakl va mazmunini tahlil qilish, L.A.Gorbushina, O. V.Kubasova, L.N.Mali, L.V.Nefedova va boshqalar o'quvchilarning ijodiy ishlariga, ayrimlar esa o'qish texnikasini rivojlantirish kerakligi g'oyasini tar'ib qildilar. Shunday qilib, boshlang'ich sinflarda o'qish metodikasi metodik fan sifatida shakllanish bosqichlarini bosib o'tdi.

Boshlang'ich sinflarda o'quvchi o'qish darslari davomida kitobxonlik ko'nikmasini egallash uchun nimalarni bilish kerakligini, yaxshi kitob kitobxonda turli xil kechinmalarni (qayg'urish, tashvishlanish) yuzaga keltirishini, fikrlashga undashini, o'zining pozitsiyasini tanlash imkonini berishini bilib borishi lozim. Buning uchun adabiy ta'limni o'qitishda quyidagilar nazarda tutiladi:

- 1) adabiy ta'limning maqsadi va mazmun-mundarijasini belgilab olish;
- 2) kitobxon o'quvchining badiiy asarni qabul qilishini;
- 3) maktabda asarni tahlil qilishni;
- 4) o'qish texnikasini;
- 5) o'qishga bo'lgan qiziqishni;
- 6) o'qitishning metod, usul va vositalarini;
- 7) o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini;
- 8) mustaqil o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishni¹.

O'quvchilarning o'qish ko'nikmalarini egallash bo'yicha mustaqil izlanishlari va fikrlashlarini ta'minlaydigan metodlardan biri ta'lim klasteridir. Ta'lim klasterini metod sifatida ham tavsiflash mumkin.

Ta'lim klasteri o'quvchilarni mustaqil fikrlash, tanqidiy fikrlash qobiliyatini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik texnologiya sifatida o'quvchi intellektini rivojlantiruvchi omillardan sanaladi.

Klaster metodi ma'lumotlarni grafik shaklda tartibga keltiruvchi, matndagi asosiy fikrlarni ajratib ko'rsatuvchi va ularning mantiqiy bog'lanishini o'quvchi ko'z o'ngida yaqqol gavdalantiruvchi metoddir. O'qish savodxonligi darslarida ta'lim klasteriga murojaat qilish o'quv materialini o'zida aks ettiruvchi,

sistemalashtiruvchi va umumlashtiruvchi xarakteri bilan boshqa metodlardan farqlanadi.

Klaster metodi o'quvchini olgan bilimlarini qayta tiklashga, matn tahlilida izlanishga, tanqidiy fikrlashga undaydi.

O'qish darslarida o'rganilayotgan matn tahlili ustida ishlashda xotirlash, tanqidiy va ijodiy fikrlash uch bosqichda amalga oshiriladi: 1) chaqiruv bosqichi; 2) fikrlash bosqichi; 3) refleksiya bosqichi.

Chaqiruv bosqichi o'quvchilar jamoasini o'quv jarayoniga jalb qiladi va faollashtiradi. Bu bosqichning maqsadi - o'rganilayotgan mavzuga doir bilimlarni qayta tiklash, o'quvchilar javobini topishlari lozim bo'lgan savol-topshiriqlarni shakllantirish va amalda ulardan foydalanishdir.

Chaqiruv bosqichida o'quvchilar mavzu yuzasidan dastlabki tushunchalarini aytadilar va barcha javoblarini klasterda aks ettirib boradilar. Bu o'quvchilarning bilish faoliyatini barqarorlashtirishga xizmat qiladi, mavzuni o'rganishgacha bo'lgan fikrlashlari yangi tushunchalarni o'zlashtirish motivatsiyasini qo'zg'aydi. Masalan, 3-sinfda "Donishmand ustoz" asarini o'rganishdan oldin "Siz Ibn Sinoni qanday olim sifatida bilasiz?" (*tabib, tibbiyotga doir kitoblar yozgan olim, dorivor giyohlarni bilgan, giyohlardan dori tayyorlagan, odamlarni davolagan, hozir ham u yaratgan dorilaridan foydalaniladi, shu sabab buyuk allomalarning asarlari chet ellarda ham o'rganiladi ...*)².

Fikrlash bosqichida klasterdan foydalanish o'quv materialining tarkibiy qismlarini ifodalash imkoniyatini beradi. Bu bosqichda o'quvchilar uchun yangi ma'lumotlar ustida ishlanadi: matnni o'qish, ma'lumotlarni tahlil qilish va ular haqida fikr yuritish, olingan bilimni ijodiy faoliyat natijasida qayta ishlash va xulosa chiqarish. Bu kabi tahlilga yo'naltirilgan savol-topshiriqlar tizimi o'quvchilarni izlanishga, fikrlashga undashi lozim. Masalan:

- *Abu Ali ibn Sino nima uchun sinov bilan shogirdlikka oladi?* (tabiblikka qiziqishini bilish uchun, tog'-toshlardan dorivor giyohlarni aniqlashini bilish uchun, giyohlarining nomini va qanday kasalliklarga davo bo'lishini bilishini aniqlash uchun).

- *Shogirdlikka kelgan yigitga nima uchun "Sendan tabib emas, olib sotar chiqadi" dedi? ...*

- *Ikkinchi yigitga nima uchun "Sen menga shogirdgina emas, farzand ham bo'lding" deydi?*

Anglash bosqichida klaster metodi olingan bilimlarni tartibga solish vazifasini bajaradi. “Donishmand ustoz” matni yuzasidan chaqiruv bosqichida quyidagicha savol-topshiriq berilishi mumkin: Abu Ali ibn Sino haqida qanday ma’lumotlarni bilib oldingiz? Abu Ali ibn Sinoning bo’lajak shogirdlariga munosabati sizda qanday taassurot qoldirdi?

Klaster metodini butun dars davomida tatbiq etib borish ham mumkin. Bunda klaster mashg’ulotning umumiy strategiyasi sifatida qo’llanadi va dastlab o’quvchilar bilgan barcha ma’lumotlar aks ettirildi. Asta-sekin yangi ma’lumotlar boshqa rangda qo’shib boriladi. Mazkur usul o’quvchilarning to’ldirish, tahlil qilish, asosiy ma’lumotlarni ajratish ko’nikmasini rivojlantiradi.

Klasterning markazida mavzuni to’liq aks ettiruvchi va kengaytiruvchi asosiy tushuncha, mantiqiy fikrlashni talab etuvchi yirik birlik bo’lishi lozim. U mavzuga tegishli g’oya, fakt, obraz assotsatsiyasi bo’lishi mumkin. U bir so’z bilan, so’z birikmasi, gap bilan ifoda etilishi mumkin. Masalan, “Ibn Sino - donishmand ustoz” gapini klaster markaziga qo’yishimiz mumkin.

O’qilayotgan asar yuzasidan yaratilayotgan klaster doskada o’quvchilar jamoasi bilan yoki alohida varaqlarda, daftarda mustaqil bajarilishi va uyga vazifa sifatida berilishi ham mumkin.

Klasterda o’quvchilarga erkinlik berilib, aniq, shuningdek, noaniq, hatto xayoliga kelgan noto’g’ri fikrlarini ham yozishlariga yo’l qo’yiladi. Shu jarayonda klasterda ko’p bog’lanishlar yuzaga keladi. Tahlil davomida ular sistemalashadi va tartibga tushadi. Klaster markaziga qo’yilgan “Ibn Sino - donishmand ustoz” gapining mazmun-mohiyatini o’quvchilarning hayotiy tajribalari, o’qiganlari, eshitganlari asosida ochib berishgach, *“Abu Ali ibn Sinoga shogird bo’lish nima uchun sharaf hisoblangan?”* savoli orqali o’quvchilarning tabobatga bo’lgan qiziqishlarini aniqlash, asar matnini o’qish va o’rganishga qiziqish uyg’otish mumkin.

O’quvchilar javoblarini doskaga yozib borishadi. So’ng darslikdagi mazkur matn bilan tanishtirilgach klaster o’qituvchining savol-topshiriqlari asosida yangi ma’lumotlar bilan to’ldiriladi. Asar tahlili davomida beriladigan savol-topshiriqlar asar g’oyasi, syujeti, adabiy qahramonlar tizimi, badiiy vositalari, yuzasidan bo’ladi. O’quvchilarga o’z fikrlarini rangli qalamda yozib borishlari aytiladi. Masalan:

1. Ibn Sino shogirdlariga qanday savollar berdi?
2. Kambag’alning farzandi oyoq qabarig’ini qanday davolash mumkin dedi? (Yantoq suvi bilan oyoq qabarig’ini davolash mumkinligini aniqlagani uchun.)

3. Ibn Sino nima sababdan “Sen menga shogirdgina emas, farzand ham bo‘lding” dedi? (Ibn Sinoning savollariga to‘g‘ri javob bergani uchun)

4. Shogirdlikka kelgan yigitga nima uchun “Sendan tabib emas, olib sotar chiqadi” dedi? (O‘n kun ichida nabobat ichida yurib, tabiblikni o‘rganmagani uchun.)

5. Matndagi ma‘nosini bilishni istagan so‘zlaringizni klasterda berilgan jadval ichiga yozib chiqing.

Dars yakunida o‘quvchilarning javoblari muhokama qilinadi, javoblarning to‘g‘ri-noto‘g‘riligi aniqlanadi. Olingan ma‘lumotlar umumlashtiriladi.

O‘quvchilarni mustaqil fikrlashga o‘rgatish maqsadida “Biror hunarni egallashda ota-onaning boy-kambag‘alligi qanday rol o‘ynaydi?” savoliga o‘quvchilarning fikrini og‘zaki so‘rab eng maqbul javobni klasterda ifodalash mumkin.

Mazkur tahlil jarayonida barcha ma‘lumotlar qamrab olinadi, o‘quvchilarda katta qiziqish uyg‘otiladi, o‘quvchilar faollashadi, o‘z fikrlarini erkin aytadilar, xato qilishdan cho‘chimaydilar.

Klaster bilan ishlash o‘quvchilarda quyidagi ko‘nikmalarni shakllantiradi:

- savol berish;
- muhimni nomuhimdan ajratish;
- voqealar orasidagi sabab-natija bog‘lanishlari haqida ongli tarzda xulosaga kelish;
- yakkadan umumiyga o‘tish orqali muammoni to‘liq tushunish;
- taqqoslash va tahlil qilish;

Klaster o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, nafaqat o‘quv materialini sistemelshtirishni, balki o‘z fikrlarini sistemaga solishga ham o‘rgatadi.

Kuzatish asosida tajribalari va bilimlari boyitiladi va bir vaqtning o‘zida asosiy masalaga bir necha nuqtai nazardan qarash ko‘nikmalari rivojlanadi, axborotni ijodiy qayta ishlash qobiliyati shakllanadi,

Xulosa qilib aytganda, o‘qish darsida klaster metodini qo‘llash o‘quvchilarga o‘zini o‘zi tekshirish, berilgan savollar yuzasidan o‘z fikrini aytish, o‘quv faoliyatida ijodiy erkinlik imkoniyatini beradi. Klaster metodi o‘quvchilarni badiiy matn ustida ishlashga o‘rgatishda nostandart texnologiya bo‘lib, u o‘quvchilarning adabiy tahlil motivatsiyasini ko‘taradi, bolalarning hamkorlikda ishlash ko‘nikmasini o‘stiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umumiy o‘rta ta‘limning “Milliy o‘quv dasturi”, Ona tili, loyiha -T,; 2021

2. Qosimova K, Matchonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariyev Sh.. Ona tili o'qitish metodikasi, -T,: 2009
3. Safarova R., Inoyatova M. Alifbe, -T,: 2021
4. Nisanbayeva, A. (2023). THE IMPORTANCE OF USING INNOVATIVE METHODS AND APPROACHES IN TEACHING NATIVE LANGUAGE. Science and innovation, 2(B2), 177-178.
5. Нисанбаева, А., & Чиналиева, А. (2022). ШАХС ФАОЛИЯТИДА МОТИВАЦИЯНИНГ АҲАМИЯТИ. Science and innovation, 1(Special Issue 2), 781-786

